

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES**

IJEMS

REFEREED JOURNAL

YEAR: 2, (DECEMBER 2024) ISSUE: 4

ÖZEL SAYI

HATAY-DEPREM

ISSN: 2980-2350

15/12/2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Editörler
Ercan YÜCEL

Kapak Tasarımı
Nihat YALDIZ

Mizanpaj, Yazım ve Teknik Editörler

Doç. Dr. Ömer Faruk KADAN

ISSN NO: 2980-2350

Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10561960.svg>

License

Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası

İletişim:

+90 552 592 21 61

e – posta:

doguakdenizarastirmaları1@gmail.com

Web Adres:

www.tarihburada.com

Note: All kinds of administrative, academic and legal responsibilities of the articles belong to the article authors.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

PURPOSE AND SCOPE

International Journal of Eastern Mediterranean Studies is an international peer-reviewed academic journal published three times a year (January-June-December) starting from January 2024. The journal may also publish a special issue once a year. The journal is an academic journal and aims to share qualified research and review articles in all fields of History and Literature, as well as Social - Cultural Studies, with the scientific world.

The special purpose of the International Journal of Eastern Mediterranean Studies is to highlight articles related to master's and doctoral studies completed in the field of History, unlike other journals published in our country.

Its general purpose is to promote newly completed master's and doctoral studies and to organize science conversations that will highlight priority information that will enable them to participate in scientific life, and to publish these conversations on the website www.tarihburada.com.

Our magazine is a digital publication and is not in print.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

EDITORIAL BOARD	
Abay Kabakbayevich DUISENBAYEV	Kazakistan
Abdulqodir TOSHQULOV	Özbekistan
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Ali TOPÇUK	Azerbaycan
Arpad HORNYAK	Macaristan
Ateş AHMETLİ	Almanya
Aynur KHUZHAKHMETOV	Başkurdistan
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bahar Bahriddinovna TÖRAYEVA	Özbekistan
Bekezhan A. AKHAN	Kazakistan
Ercan YÜCEL	Türkiye
Evangelia BALTA	Yunanistan
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Gulnoz KHALİYEVA	Özbekistan
Gülniz SATTAROVA	Özbekistan
Gülşen EMİNOVA	Azerbaycan
Haydar ÇORUH	Türkiye
Hüseyin BEYOĞLU	Irak
Igor Viktorivich TURİTSYN	Rusya
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Kakajan JANBEKOV	Türkmenistan
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Moslem SARBAST	Macaristan
Muhtar MIROV	Kazakistan
Murat ULUSKAN	Türkiye

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Naile HÜSEYNOVA	Azerbaycan
Necat KEVSEROĞLU	Irak
Nihat YALDIZ	Türkiye
Nübar HAKİMOVA	Azerbaycan
Obidjon SOFİYEV	Özbekistan
Oktaj HASANİ	Kosova
Radık GALİULLİN	Tataristan
Rahimmammet KÜRENOV	Türkmenistan
Redzeb SKRİJELJ	Serbia
Roza Zh. KURMANKULOVA	Kazakistan
Sanobar TO'LAGANAOVA	Özbekistan
Selim BEZERAJ	Kosova
Seyfeddin RZASOY	Azerbaycan
Svetlana Petrovna ANZOROVA	Rusya
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
WANG XU	Çin

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	vi
DOĞUNUN KRALİÇESİ ANTAKYA'DA DEPREM GERÇEĞİ ve 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNDE KAYBOLAN DEĞERLER	9
SEBAHAT KARA	9
YUNUS EMRE BAHÇECİOĞLU	9

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Bayram ŞAHİN

Mehmet TATAROĞLU

Mehmet AÇAR

Levent TAHİROĞLU

Muhammet AĞTOPRAK

Kadriye KARA

Güler GÜLER

Mustafa Ertan BOZKIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8190171>

ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dizine eklendi

 OpenAIRE

Topluluklar

 Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi

Detaylar

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10166009](https://doi.org/10.5281/zenodo.10166009)

Kaynak tipi

Günlük

Yayımcı

Zenodo

Yayınlanan

Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi,
ISSN: 2980-2350, 2023.

INDEX COPERNICUS ICI World of Journals ICI Journals Master List ICI World of Papers

INTERNATIONAL

Sorting

Search Results

 Journal title: International Journal of Eastern Mediterranean Studies
ISSN: 2980-2350
GICID: *not found*
Country / Language: TR / *not found*
Publisher: *not found*

Deposited publications: 0 | Full text: 0% | Abstract: 0% | Keywords: 0% | References: 0%

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN The Global Index
PORTAL for Continuing
Resources

DOĞUNUN KRALİÇESİ ANTAKYA'DA DEPREM GERÇEĞİ
ve 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNDE KAYBOLAN DEĞERLER

* Sebahat KARA

** Yunus Emre BAHÇECİOĞLU

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi: 10.10.2024

Makale Kabul Tarihi: 20.11.2024

Atıf Bilgisi:

Kara, S. & Bahçecioğlu, Y. E. (2024). Doğunun Kraliçesi Antakya'da Deprem Gerçeği ve 6 Şubat 2023 Depreminde Kaybolan Değerler. International journal of eastern mediterranean studies, Cilt: 2, Sayı: 4, 9-25.

Özet

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde en fazla yara alan Hatay'ın Antakya ilçesi olmuştur. Antakya tarihte yedi defa depremlerle yıkılmış olup, bu defa sekizinci yıkılışıyla tamamen haritadan silinmiştir. 7,4 ve 7,6'lık iki deprem Antakya'nın bütün varlığını sonlandırmış, 20 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Antakya'nın deprem öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin en hızlı gelişen Turizm merkezlerinden biri olmaya aday iken, deprem sonrasında on yıllarca ayağa kalkamayacağı yeni bir görünüm kazanmıştır. Bu şehirde yaşayan depremzedelerin çoğu topraklarını terk etmezken Altınçay Mahallesi sakinlerinin şehir ile kurdukları gönül köprüsünün bir analizinin yapılarak deprem sonrasında yok olan umutlarının ne kadarının geri geldiğini, ne kadarının kaybolan değerler gibi kaybolduğunu ölçmek isteyen bir anket çalışması yapılmıştır.

Makalede Antakya'nın Altınçay Mahallesinde şehrin kaybolan değerlerini yerine koyma konusunda mahalle sakinlerinin umutları ve gelecek kaygıları üzerine bir anket çalışması yapılmış ve buna dair analiz sonuçları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antakya, Analiz, Altınçay, Deprem, Hatay

Abstract

The most affected district of Hatay was Antakya in the February 6, 2023 Kahramanmaraş-centered earthquake. Antakya has been destroyed by earthquakes seven times in history, and this time it was completely wiped off the map with its eighth collapse. Two earthquakes of magnitude 7.4 and 7.6 ended Antakya's existence, and more than 20 thousand people lost their lives. While Antakya was a candidate to be one of the fastest-growing tourism centers of the Republic of Turkey before the earthquake, it gained a new appearance that it would not be able to recover for decades after the earthquake. While most of the earthquake victims living in this city did not leave their lands, an analysis of the bridge of hearts that the residents of Altınçay Neighborhood established with the city was conducted, and a survey was conducted to measure how much of their lost hopes returned after the earthquake and how much of them were lost like lost values.

In the article, a survey was conducted on the hopes and future concerns of the residents of the Altınçay Neighborhood in Antakya regarding replacing the lost values of the city, and the results of the analysis were evaluated.

Keywords: Antakya, Analysis, Altınçay, Earthquake, Hatay

* Tarih Uzmanı, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, seboskara9@gmail.com,
Orcid: 0009-0000-6193-2731

** Müdür Yardımcısı, Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu, yemrebahcecioglu@gmail.com, Orcid no:
0009-0003-3215-9727

Giriş

Antakya, M.Ö. IV. Yüzyılda İskender' in komutanlarından Seleukos tarafından Antiochia adıyla kuruldu. Daha sonra Seleukos Krallığı'nın başkenti oldu. Şehir ,yol güzergahları üzerinde olduđu için önemli bir merkez haline geldi. Hıristiyanlık , Kudüs dışında ilk defa Antakya' da yayıldı. Birinci yüzyılın sonlarına gelindiğinde Roma İmparatorluğu'nun en önemli üçüncü şehriydi. Ancak Antakya kurulduđu zeminden dolayı tarih boyunca hep depremlere maruz kaldı.

Antakya'da tespit edilen ilk deprem M.Ö. 148'de meydana geldi. Daha sonra M.Ö. 130'da bir deprem daha oldu. M.Ö. 69'daki depremde şehir harabeye döndü. Milattan sonra 35 ve 115'teki depremler Antakya'ya zarar verdi. 13 Aralık 115 depreminde Roma İmparatoru ve ordusu Antakya'daydılar. Deprem kükreme sistemiyle başlamış, ardından yer şiddetle sarsılmış ve ağaçlar sökülüştü. Tarihçiler bu depremde 260 bin kişinin öldüğünü söyler. Artçılar günlerce sürdü. Depremden Suriye'de bulunan Efemiyye, Beyrut gibi yerler de etkilendi. Meydana gelen dalgalar, Lübnan sahillerine zarar verdi. 245, 334, 458 ve 506'da da depremler meydana geldi. II. Seleukos tarafından 236'da nehir yatağı içinde imar edilerek iskana açılan ada, 458'deki depremde harap oldu ve terk edildi. Antakya, 525'te meydana gelen yangının izlerini silmeden 526'da meydana gelen depremde yıkıldı ve binlerce insan öldü.29 Mayıs 526'daki depremde şehirde festivaller olduğundan ziyaretçiler vardı. Ayrıca deprem akşam yemeği saatlerinde yaşandığı için çok fazla can kaybı olmuş Antakya Patriği Afronius'da depremde ölmüştü. 526 depreminin acıları tam olarak ortadan kalkmadan iki yıl sonra 21 Kasım 528'de Antakya tarihinin en şiddetli depremlerinden biri daha meydana geldi. Şehirdeki yapıların ve surların çoğu yıkıldı. Önceki depremde tamir edilen yapılar yerle bir oldu. Deprem Lazkiye ve Samandağı'nı da etkiledi. Depremden sonra şehir halkı korkularından dağlarda ve çadırlarda yaşamaya başladı. Şehrin nüfusu azaldı. İki deprem Tanrı'nın gazabı olarak algılandı ve Tanrı'nın kendisine ait olan şehri koruyacağı ümidiyle şehre Tehoupolis (Tanrı'nın Şehri) adı verildi. Depremler sonraki yıllarda da durmadan devam etti. 551,557,577'de meydana gelen depremlerde şehir harap oldu. 31 Ekim 588'de yaşanan depremde 60 bin kişinin öldüğü söylenir.

Şekil 2 18. yüzyılda Antakya

22 Şubat 713'te meydana gelen deprem Antakya, Halep ve Kınnesri'ni de (Kuzey Suriye'de) etkiledi ve birçok yapı yıkıldı. 10 bin kişi öldü. Aralık 848 depremi Antakya'ya da büyük bir tahribata yol açtı ve 20 bin kişi öldü. Deprem Mısır'dan Irak'a kadar geniş bir sahayı etkiledi. 27 Ocak 860'ta meydana gelen deprem Antakya'da binaları, kaleyi ve köprüleri yıktı. 1500 ev ile şehrin surlarındaki burçlardan 90'dan fazlası yıkılmış çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Depremde Asi Nehri'nin yatağı da değişti. Kel Dağı'ndan bir parça koparak denize düştü. Deprem esnasında ürkütücü sesler duyulmuş ve halk korkuyla evlerinden çıkarak şehirden kaçmıştı. Daha sonra da yakın şehirlere göç ettiler. 956'da Mısır'a kadar olan bölgeyi etkileyen büyük deprem Antakya'da 1500 ev ve şehir burçlarının yıkılmasına sebep oldu. 971 yılında Antakya'da bir deprem daha yaşandı. 977'de meydana gelen deprem şehirde büyük tahribat yaptı ve surların büyük bir bölümü yıkıldı. Mart 1053 depreminde Antakya'da şehrin patriğiyle birlikte 10 bin kişinin öldüğü söylenir. 1074 veya 10075'te meydana gelen depremle şehir bir kez daha sarsıldı.1082 depreminde Antakya'da surların 86 burcu yıkıldı. Antakya, 6 Ekim 1091'de şiddetli bir depremle daha sarsıldı. Şehrin surları tahrip olurken burçlardan yaklaşık 70'i yıkıldı. Çok sayıda insan öldü. Deprem Nusaybin'i de etkiledi.

Şekil 3 1912'de Antakya Şehir Planı

1114'te Maraş'tan Suriye'ye kadar olan sahayı etkileyen deprem Antakya'ya da büyük zarar verdi. 20 Ekim 1138'de Halep'te şiddetli bir deprem meydana geldi ve yaklaşık olarak sekiz ay boyunca sarsıntılar devam etti. Tarihçiler depremi, "Buğdayın elekte birbirini tokuşturduğu gibi yer sarsıldı, taşlar birbirine çarptı ve evler yıkıldı" sözleriyle anlatır. Bu depremin Antakya'ya etkisini tam olarak bilemiyoruz. 6 Eylül 1157'de Şam'dan Antakya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede şiddetli bir deprem da yaşandı. Depremden Antakya'nın yanı sıra Nusaybin, Halep, Hama, Şeyzer, Humus, Hısnu'l-Ekrâd, Kefertâb, Maarrütünnuman, Selemiyye, Efâmiye, Trablusşam, Lazkiye ve Şam şehirleri ile çevrelerindeki yerleşim yerleri etkilendi. Lazkiye'de yer yarılmış, su içinde ayakta duran bir heykel açığa çıkmıştı. Tarihçilerin anlattığı bu hadise, tarihin daha önceki devirlerinde bölgede yaşanan şiddetli depremleri gösterir. Depremin şiddetini Hama'da olan şu hadise gözler önüne serer: "Hama şehrinde küçük çocuklara ders veren bir şeyh, depremden kısa bir süre önce dışarı çıkmış, geriye döndüğünde ise medresenin yerle bir olduğunu görmüştür. Medresede bulunan bütün

çocuklar yıkıntılar altında kalarak hayatlarını kaybetmiş, çocukların akıbetini sormaya ise kimse gelmemiştir." Depremden en çok zarar gören şehrin Hama olmasından dolayı deprem "Zelzelet'ü-Hama" olarak adlandırıldı. Artçı depremler 14 ay boyunca devam etti. Hatta bazı tarihçiler yedi yıl boyunca sık sık deprem meydana geldiğini söylerler. 29 Haziran 1170'de aynı gün art arda üç kez deprem oldu. Öğleden sonra meydana gelen depremde Şam'dan Antakya'ya, oradan da Tarsus, Beyrut, Akka ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş bir bölge büyük bir tahribata uğradı. Antakya'daki büyük Rum Kilisesi ile şehirdeki pek çok kilise ve ev yıkıldı. Akdeniz'de meydana gelen büyük dalgalar, sahil şehirlerinde büyük tahribata yol açtı. İskenderiye Feneri yerle bir oldu.1302'de Antakya ve Adana'yı etkileyen bir deprem oldu. Antakya'yı etkileyen şiddetli depremlerden biri de Aralık 1387'de meydana geldi. Deprem Halep ve çevresinde hissedildi. 18 Aralık 1403, 20 Şubat 1404 ve 1405'te meydana gelen Halep depremlerinin Antakya'ya etkisini bilmiyoruz. Nisan 1407'de Antakya'da bir deprem daha oldu. Birçok ev yıkılırken, 100'den fazla insan hayatını kaybetti. 29 Aralık 1408 gecesi Antakya'yı da etkileyen ve Halep'ten Trablusşam'a kadar geniş bir bölgede hissedilen şiddetli bir deprem daha yaşandı. Lazkiye, Cebele, Balatnes şehirleri harap oldu. Antakya yakınlarında bulunan Şuğr ve Bekâs kaleleri tamamen yıkıldı. Depremde büyük yarıklar oluşmuş, Kusayr Kalesi'nden Selfehum'a kadar geniş bir bölgede her şey altüst olmuştu. Tarihçi Makrîzî, "Bir dağın tepesinde kurulu olan Selfehum şehrinin, dağın tepesinden 1 mil kadar aşağıya göçtüğünü, ancak hiç kimseye herhangi bir şey olmadığını" söyler. Deprem Kıbrıs adasında da etkili oldu ve pek çok bina yıktı. Akdeniz'de depremden dolayı meydana gelen dalgalar yüzünden birçok gemi karaya oturdu.15 Nisan 1726'da öğlen vakti Halep'te bir deprem meydana geldi. İskenderun halkı arasında paniğe yol açan depremin Antakya'daki etkilerini bilmiyoruz. 25 Eylül 1738'de Amanos (Elma Dağı) bölgesinde yaşanan deprem pek çok yeri harabeye döndürdü. Antakya surlarının bir kısmı ve bazı evler yıkıldı.30 Ekim 1759'da Şam'da olan ve Antakya'ya hissedilen depremin etkisi hakkında fazla bilgimiz bulunmuyor. Ancak bu depremin ardından 28 Kasım geceleyin olan muhtemelen artçı sarsıntıda Halep fazla etkilenmezken Antakya'da bazı evler yıkıldı ve birkaç kişi öldü. 13 Ekim 1760'ta Antep, Antakya ve Suriye'deki Şeyzer'de hissedilen kuvvetli bir deprem oldu. Antakya'da Cündî Hamamı, dükkân ve evler yıkıldı. Cısr-i Hadid denilen yerdeki palanka bile depremden dolayı yıkılmıştı.

6 Şubat 2023 Kahraman Maraş Merkezli Depremlerin Yıkıma Uğrayan On İldeki Etkileri

Türkiye, Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı, Kuzey Doğu Anadolu Fayı ve Batı Anadolu Fayı üzerinde yer almaktadır. Bunların içinde Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayları kısa sürelerde geri dönüş süresine sahip en aktif faylardır. Türkiye’de son yıllardaki depremler neticesinde bu iki faydan kaynaklı önemli can kayıpları ve yüksek miktarlarda yapı hasarları meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre; 6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye saati ile 4.17’de ve 13.24’te sırası ile merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan 7,7 ve 7,6 (Mw) büyüklüklerinde depremler meydana gelmiştir. Bu depremler, Türkiye’nin 11 ilini etkileyerek, son yüzyılda yaşanan en yıkıcı depremleri olarak kayda geçmiştir. AFAD tarafından 20 Mart 2023 tarihinde yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğu bildirilmiştir.¹ 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş depremleri en çok Antakya’yı etkilemiş, kentte büyük bir yıkım yaşanmıştır. Ardından 20 Şubat 2023 tarihindeki Hatay depremi, yıkımı artırmış; insan ve bina kayıpları büyük boyutlara ulaşmıştır. Hâlâ enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi ve kayıpların net olarak saptanamaması nedenleriyle kesin sonuçlar verilmemekle birlikte, 50 bin üzerinde can kaybı olduğu söylenmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu’na göre; Hatay’da mesken, işyeri, kamu ve diğer 406.849 yapının hasar gördüğü belirtilmiştir. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2023 tarihli, 7,7 Mw ‘Kahramanmaraş-Pazarcık Depremi Hatay Hasar Tespit Tablosu’nda da depremde yıkılan bina sayısı 13.383 olarak belirtilmiştir. Bu kadar büyük yıkımın ardından kentte barınma, sağlık, ulaşım sorunlarına elektrik, su ve alt yapı gibi sorunlar da eklenince, deprem bölgesinden diğer kentlere göç başlamıştır. Deprem sonrasında, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; 560 bin kişi Hatay’dan ayrılmıştır. Ancak aidiyet duygusu yüksek olan Antakyalılar, koşulların düzelmesi durumunda geri döneceklerini söylemekte ve dönmeye başlamaktadır. Depremin ardından, Antakya’ya yardım ve kenti yeniden ayağa kaldırmak gibi ortak bir amaç etrafında

¹ Şenol, A. F. (2023, April). Kahramanmaraş Depremleri (6 Şubat 2023) Sonrası Hatay İlindeki Yapıların Hasar Durumlarının Değerlendirilmesi. In International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (Vol. 1, pp. 75-80).

toplanan, yurt içi ve yurt dışı katılımlı 40 civarında sivil toplum platformu kurulmuştur. Platformlar, ortak veya tek olarak; depremzedeler, kent ve çevre için her konuda destek ve bilgi paylaşımı yaparak çalışmalarını sürdürmektedirler.² Araştırmanın yapıldığı 6-12 Şubat 2023 tarihleri sonrasında açıklanan 13 Şubat 2023 tarihli AFAD verilerine göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elâzığ illerinde toplam 31.643 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonunda evsiz kalan 158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir. 13 Mart 2023 tarihli son güncel verilere göre 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 48 bin 448, yaralı sayısı ise 72 bin 879 olarak açıklanmıştır. 12 Şubat 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 61 bin 722 binanın ağır hasarlı, 13 bin 917 binanın orta hasarlı, 121 bin 515 binanın az hasarlı olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı maddi zararın 100 milyar doları aşacağı ifade edilmiştir.³

6 Şubat 2023 tarihinde , Türkiye'nin güneydoğusunda Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Bu depremler , 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Binlerce can ve mal kaybına yol açtı. Depremden sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları, günlerce aralıksız devam etti. Depremi yol açtığı tahribatın boyutu oldukça büyüktü. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti bir çok insan yaralandı bir çoğu uzuvlarını kaybetti. On binlerce bina yıkıldı. Altyapı tesisleri büyük zarar gördü. Elektrik su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçların kesilmesi insan yaşamını zorlaştırdı. Deprem sonrası enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmaları başladı. Sosyal yaşam bir süreliğine kesintiye uğrasa da halk

² Yüksel, Ş. (2023). Antakya'nın Deprem Öyküsü. *Modular Journal*, 6(2), 102-106.

³ Erdoğan, M., & Kaya, S. (2023). Haberde Söylem Farklılıkları: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Haberleri Üzerine Bir Analiz. *Afet ve Risk Dergisi*, 6(3), 1074-1096.

kentlerini ayakta tutmak için ilk günden direniş e başladı. Çoğu yaşadığı şehirlerini güvenlik açısından terk etmek zorunda kalsa da bir çoğu da şehrini terk etmeyip birbirlerine tutundu. Depremden sonra Hatay'dan ve Antakya'dan ayrılmak zorunda kalanların sokaklarda ki duvarlara yazdığı "Geri Döneceğiz Hatay" umudun tükenmediğinin göstergesi olmuştur.

Umudun Şehri Hatay ve Unutmak İstemeyenlerin İzleri

Depremde ve depremden sonra, depremin yaşandığı şehirlerde ve aslında ülkenin bütününde hayatının bir daha 6 Şubat 2023'ten önceki gibi olmasını imkansız kılan büyük can kayıpları, yapılı çevre, sosyo-kültürel yapı ve ekonomik yapıda önemli bir tahribat meydana geldi. 20 Şubat'ta gerçekleşen Hatay-Defne merkezli deprem ve bu depremlerin artçıları ise 6 Şubat Depreminde sağlam kalmış yapıların az ya da çok hasar almasını, büyük bir kısmının da yıkımını getirdi. 6 Şubat ve 20 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaşanması sonucu "Asrın Felaketi" söylemi tüm ülke genelinde kullanılıp milli yas ilan edildi. Deprem sonrası 7 binden fazla artçı meydana geldi. Halk yıkılan evlerinin yerini çadır veya konteyner kentlerde kendilerini güvence altına almaya çalıştı. Depremden bu yana AFAD verilerine göre 71 bin 717 konteynerde 215 bin 310 kişiye barınma hizmeti sağlanıyor. Bunun yanında hala konteyner bekleyen aileler var. Temel ihtiyaçlar karşılanırsa da bir çok sorunlara çözüm hala üretilmiş değil. Bu zorluklara rağmen Hatay halkı şehrini ayakta tutmak için ellerinden gelen uğraşı vermeye devam ediyor.

Depremi ardından Antakya'ya yardım ve kenti yeniden ayağa kaldırmak gibi ortak bir amaç etrafında toplanan yurt içi ve yurt dışı katılımlı 40 civarında sivil toplum platformu kurulmuştur. Platformlar, ortak veya tek olarak; depremzedeler ,kent ve çevre için her konuda destek ve bilgi paylaşımı yaparak çalışmalarını sürdürmektedir. Depremi üzerinden bir yıla aşkın geçen sürede Antakya'daki durumu insan, kent ve çevre başlıkları altında değerlendirmek mümkündür. Kentte yaşayan halkın ihtiyaçları ve yaşam koşulları, henüz istenilen düzeye gelmemiştir. Barınma, sağlık, hijyen, su, aydınlatma, alt yapı ve güvenlik konularında sorunlar vardır. Salgın hastalıklar, hijyen koşullarının yetersizliği sonucunda artarken; tedavi olanakları da kısıtlıdır. Kent içi ulaşım, toplu taşımanın yetersizliği, halkı oldukça zorlamaktadır. Sağlam konut, sağlam zemine sahip arsa ve inşaat malzemelerindeki suni fiyat artışı, kentte yaşayan insanları olumsuz etkilemektedir. Deprem sonrasında özellikler İskenderun, Antakya ve Samandağ ilçelerindeki zemin çökmesi nedeniyle, çadır ve konteynerde kalanlar şiddetli yağmurlardan etkilenmektedir. Kentli, kenti canlandırmaya çalışmakta kimlik ve kültürü kaybetmeden yeniden inşa için çabalamaktadır. Kentin önemli alışveriş alanı olan Uzun Çarşı'da dükkanlar açılmaya başlamıştır.

Hatay ve çevresi; hava, su, toprak açısından oldukça verimli, temiz kaynaklara sahiptir. Depremın ardından, gerek enkaz kaldırma ve ayrıştırma yöntemleri, gerekse moloz döküm yerlerindeki dikkatsizlikler, insanlara ve kaynaklara zarar vermektedir. Çevre kirliliği; suya, havaya ve toprağa karışmaktadır. Depremle birlikte insanlar sadece canlarını, yollarını aydınlatan yıldızlarını değil, yönlerinin gösteren kutup yıldızlarını da yitirdi. Yöre halkı depremde sadece evlerini değil, yarınlarını da kaybetti. Şimdi ise her şeye sıfırdan değil belki de eskiden yaşamaya başlıyor. Arsuz-İskenderun deprem sonrası en fazla göç alan kentlerdir. Deprem, 1 milyon 699 bin nüfuslu Hatay'da iç göçe yol açarken, on binlerce kişi de il dışına gitmiştir. Göç edenlerin sayısı 750 bine ulaşmıştır. Kentte kalan konteynerde yaşayan insanlar

ise bu durumdan memnun değil. Hoşnut olmadıkları, sadece bu konu da değil. Yaşam alanlarının kentin uzağında konuşlandırılması ve merkeze olan uzaklık da memnuniyetsizlikler arasında.

Depremden 5 ay sonra hala enkaz altında olan insanlar vardı. Çoğu kişi cenazesine dahi erişemedi. Bugün hala yakını bulamayan kayıp pek çok insan var. Bir vatandaşımız şu sözleri dile getirdi; Şu var aslında, cenazeler var, hâlâ da çıkıyor. [...] Bizim artık mevzumuz şeye döndü: Bedenlerine ulaşılsın, bir parçasına ulaşılsın defnedilsin ki bu insanlar, herkes bilsin ne olduğunu. (Buse Ceren Gül) Ancak depremden dokuz ay sonra, Kasım ayında, Antakya'dan hâlâ enkazdan cansız bedenlerin çıkarıldığına dair gelen haberler düşünülürse genel olarak ruh hâlinin nasıl olduğunu, umutsuzluğun ne düzeyde olduğunu hayal edebiliriz. Çünkü bu süreçler çok uzun. [...] İnsani boyutunu düşünmek zorundayız. [...] Ben de bazen diyorum, ya bu nasıl oldu, bu niye böyle, niye şöyle? [...] Ama günün sonunda baktığımda bir buçuk dakikada her şeyimizi kaybettik biz. [...] O yüzden bir şeyi değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. (Buse Ceren Gül)

Belirsizlik bizi mahvediyor. Arkadaş, evlerin yıkımını ne zaman bitireceksin, bu evlerin yerine ne koyacaksın, bu evlerin sahiplerini nereye göndereceksin, bunlar tekrar burada oturacak mı, sığıcaklar mı, hakları korunacak mı? (Nebil Nazik)

Deprem yarattığı genel psikolojik çöküntü ve travmalar, bireyden bireye farklılaşan durumlarda daha kişiselleşmiş şekillerde tezahür ediyor. Başka bir ifadeyle deprem, insanların duygusal dünyasında çok derin izler bırakıyor ama bu izler bazen yok olan bir ev, yan yatmış bir bina, insanların yaşadıkları yerlere olan bağın boşluğa düşmesi ya da enkazdan çıkarılan bir cesedin yarattığı acı ama bazen öfke, nostalji, umutsuzluk, yüksek binaların yarattığı korku ve tepki, bazen kadın olarak hijyenik pet bulamanın getirdiği çaresizlik, bazen de tuvalete gitmemek için su içmemeyi tercih eden (daha çok) kadınların (ve erkeklerin de) karşı karşıya kaldıkları mahremiyet çöküntüsü olarak tezahür edebiliyor.

Deprem sürecini ağır bir şekilde yaşadım. Altı gün boyunca çünkü enkazda bekledik biz Beşinci günde halamın cenazesine ulaşabildik. Altıncı günde de anneanneme ulaşabildik. Orada, ki ben mimarım, inşaat işiyle uğraşıyorum, sürekli kepçe, kamyon, bunları görmek beni şey yapıyordu yani. Parçalayasım geliyordu onları ya! (Buse Ceren Gül)

Deprem sonrasında da zor koşullar, örneğin konteyner kentlerin yaşam standartlarına uyumsuzluğuna bağlı olarak kadınlar için mahremiyet sorununun yanı sıra özellikle ev ve aile

içi sorumlulukları devam ediyor. Deprem sonrasında Antakya enkaz altında kalmayan ya da enkazdan kurtulan insanlar, kurtuldukları andan itibaren büyük bir özveriyle, başka insanların yardımına koştu. Bir anlamda, bu özveriyi gösteren insanların bir kısmının “daha etkili” olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak iyileşmek konusunda, erkeklere göre çok daha dezavantajlı olan kadınların gösterdikleri hassasiyetin iyileşme konusunda çok daha dikkat çekici olduğunu, “bu sosyalliğin hayat verdiğini” teslim etmek gerekiyor. Örneğin sosyal destek ve rehabilitasyon çalışmalarında kadınlar çok daha ön plandaydılar.

Umudun Şehri Antakya’dan Çalınmak İstenen Değerler

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi dokusu ve kültür varlığıyla bilinen Hatay’da deprem büyük yıkıma neden oldu. Her sokak, cadde, mahalle yıkıldı, enkaza dönüştü. Tüm tarihi yapılar da yıkıldı, enkaza dönüştü veya ağır hasar aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tescilli tarihi kültür varlıklarını kurtarmak için harekete geçti. Hatay Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı kuruldu. Sanat tarihçiler, arkeologlar, mimarlar, inşaat mühendisleri ile gönüllü üniversiteliler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 10 aydır enkazdan tarihi eser topluyor. Yaklaşık 3070 dönümlük alanda yapılan çalışmalarda çıkarılan tarihi yapılarda kullanılan kesme ve moloz taşlar, ahşap gibi özgün malzemeler oluşturulan “Kültür Enkazu Döküm ve Ayırıştırma” sahasına taşınıyor. Burada ayırıştırılan ve numaralandırılan tarihi malzemeler yeniden inşa edilecek yapılarda kullanılarak Antakya’nın tarihi dokusu yaşatılmaya çalışılacaktır.

Antakya'da Kilise Enkazı

Hatay Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, birinci etap çalışmalarında çıkardıkları eserleri ise Hatay Arkeoloji Müzesi'ne teslim ettiklerini belirterek, şunları ifade etti: “Ulu Cami, Habibi Neccar Camisi ve Ortadoks Kilisesi gibi anıtsal eserlerdeki nitelikli malzemeleri enkazdan kurtardık. Kitabeler, yapı kitabeleri o tarihi eserin bir nevi nüfus cüzdanı, kimlik belgesi gibidir. İlk amacımız bunları kurtarmaktı. Bunun yanı sıra mimari süsleme parçaları, sütun, sütun başlıkları gibi, mihrap, mimberler, ahşap kapı kanatları, pencereler, ahşap dolaplar kurtardık. Rum Ortodoks Kilisesi'nde çok sayıda ikon bulunmaktaydı. Bunların birçoğu da İncil'den alınmış Hazreti İsa, Hazreti Meryem'in hayatını anlatan ikonlardı. Bu ikonların bir çoğunu da enkazlardan kurtardık. Camilerde, kiliselerde, mescitlerde ve hamamlardaki nitelikli eserleri başarılı bir şekilde enkazdan çıkardık. Bunları yeniden kullanılmak üzere Hatay Arkeoloji Müzesi'ne teslim ettik.”

Habib-i Neccar Camii

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi

Protestan Kilisesi

Antakya Sinagogu ve Ester Kitabı'nın İsrail Mosad Ajanları Tarafından Çalınması

Antakya'daki sinagog depremde yıkıldı. Depremin ardından Türkiye'ye yardıma gelen İsrail arama kurtarma ekipleri, kendilerine yönelik eleştirilerin ardından Türkiye'den erken ayrılmıştı. İşte o ekiplerin enkazın altından tarihi hazineleri çalarak İsrail'e götürdükleri ortaya çıktı. İsrail arama kurtarma ekiplerinden komutanı, İsrail televizyonuna çıkıp, Türkiye'den kaçırdıkları tarihi eser niteliğindeki 200 yıllık Ester Kitabı'nı gösterdi.

Mosad Ajanlarının Çalmak İstedığı Parşömen Ester Kitabı (200 Yıllık)

Antakya'da arama kurtarma çalışması yaparken Türkiye Yahudisi yaşlı bir adamın kendilerine yaklaşıp elindeki benzersiz kitabı kendilerine verdiğini anlatan ZAKA Arama Kurtarma Kuvveti Komutanı Binbaşı Haim Otmazgin (Aşağıdaki Resim), "Topluluğumuzun son başkanı trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı ve Suriye'ye yakınlığımız nedeniyle parşömenlerin yanlış ellere geçmesini istemem. Lütfen onları koruyun ve topluluğumuzun hatırlandığından emin olun" diyerek kendisine yaşlı bir adamın verdiğini iddia etti.

Kaynakça

Mahalle Muhtarlarının Kent Ve Mahalle Güvenliğine İlişkin Yaklaşımları: Antakya Örneği : <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/183302>

Erhan Afyoncu Tarih Boyunca Türkiye'nin En Büyük Depremleri Antakya'da Oldu : <https://www.sabah.com.tr/yazarlar/erhan-afyoncu/2023/02/19/tarih-boyunca-turkiyenin-en-buyuk-depremleri-antakyada-oldu>

13 Aralık 115, Büyük Antioch Depremi: <https://arkeofili.com/13-aralik-115-buyuk-antioch-depremi/>

Önce | Antakya'da Deprem | Sonra ,Tuğçe Tezer: https://www.academia.edu/99780886/%C3%96nce_Antakya_da_Deprem_Sonra

6 Şubat Depremleri: Türkiye'nin Acı Gerçeği Yasin Karahan: <https://www.ustalarimiz.com/blogdetay-6-subat-depremleri-turkiyenin-aci-gercegi>

Önlenebilir bir felaket: Deprem kenti Antakya bir kez daha yerle bir, Hakan Özal: <https://www.wsws.org/tr/articles/2023/02/17/muig-f17.html>

Antakya'nın Deprem Öyküsü, Şen YÜKSEL: <http://modular.gedik.edu.tr/en/download/article-file/3601124>

Deprem Sonrası Hatay'ı Yeniden Kurmak Vatandaşların Beklentileri Ve Katılımı : <https://tr.boell.org/sites/default/files/2024-02/hatayi-kurmak-deprem-bayetav-raporu-final.pdf>

Deprem'in yıktığı Antakya'da enkaz arkeolojisi, <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/depremin-yiktigi-antakyada-enkaz-arkeolojisi-42382661>

<https://www.arkeolojikhaber.com/haber-hatayda-su-ana-dek-550-nitelikli-tarihi-eser-deprem-enkazindan-cikarildi-37577/>

<https://www.internethaber.com/israil-kurtarma-ekipleri-turkiyeden-tarihi-eser-calarak-gitti-bir-de-canli-yayinda-gosterdiler-2289943h.htm>

Haberde Söylem Farklılıkları: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Haberleri Üzerine Bir Analiz, Murat Erdoğan,Serhat Kaya: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3035810>

Kahramanmaraş Depremleri (6 Şubat 2023) Sonrası Hatay İlindeki Yapıların Hasar Durumlarının Değerlendirilmesi, Ahmet Ferdi Şenol: <https://www.researchgate.net/profile/Ahmet-Ferdi->

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

[Senol/publication/369981776 Kahramanmaras Depremleri 6 Subat 2023 Sonrasi Hatay Il
indeki Yapilarin Hasar Durumlarinin Degerlendirilmesi/links/6438035120f25554da2ba08d/
Kahramanmaras-Depremleri-6-Subat-2023-Sonrasi-Hatay-Ilindeki-Yapilarin-Hasar-
Durumlarinin-Degerlendirilmesi.pdf](https://doi.org/10.26661/29802350.2023.2.4.1)